

MULLA SHAMS SHAVQIY IJODIDA ZULLISONAYNLIK AN'ANALARI

S.Jo'raboyeva, NamDU o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada muallif Namangan adabiy muhiti vakili bo'lgan Mulla Shams Shavqiy Namangoniy ijodiy merosiga to'xtalib, zullisonaynlik an'anelarini muxammaslaridan aniqlagan, ularning bugungi kundagi mazmunini tahlil qilib, shoir ijodiy merosidagi alohida jihatlarni talqin etishga harakat qilgan. Muxammasning g'azaldagi ifodalarini, tasavvufiy ma'nolarini namuna bilan qiyoslagan.*

Kalit so'z va iboralar: *Mulla Shams Shavqiy Namangoniyning ijodiy merosi, zullisonaynlik an'anelari, nazmning tasavvufiy ma'nolari, muxammas, g'azal, mustahzod, masnaviy.*

Adabiyot tarixidagi eng muhim jihat – bu shoir ijodi, ma'lum davrdagi faoliyati va shu davrning qandayligini ifodalash bilan emas, balki, ular yozib qoldirgan asarlarning shakl va mazmunini tahlil qilish bilan o'lchanadi. Chunki mavjud bo'lgan adabiy jarayonlar ma'lum bir janrlar va bosqichlarni yuzaga keltiruvchi omil hisoblanadi. XVI – XIX asr adabiyoti o'zining tarixiy voqealarga boyligi, siyosiy vaziyatlarining keskinligi, qolaversa, yaratilgan adabiy manbalarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Adabiy jarayon haqida shu davrga mansub bo'lgan tarixiy, badiiy, tazkira janrlarida yaratilgan asarlar orqali ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xususan, “Muzakkiri ahhob”, Vosifiyning “Badoye' ul-vaqoye'”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Mutribning “Tazkirat ush-shuaro” kabi asarlaridan eng mashhur fozil, olim, shoir bo'lgan insonlar qoldirgan adabiy meros haqidagi fikrlarni o'qiyamiz. Bu davr adabiyoti Navoiy, Lutfiy, Sakkokiy, Jomiy, Nizomiy, Xusrav kabi ijodkorlarning asarlaridan namuna olgan va ularning ijod sarchashmalardan ma'naviy ozuqlangan. Shuningdek, bu davrga mansub ijodkorlarning asarlarida an'anaviylik bilan bir qatorda novatorlik ham yashiringanki, biz uni mavzu, g'oya, janrlar takomilida ham ko'rishimiz mumkin. Sohibdevon shoirlar ijodida zullisonaynlik an'anasi ham davom etib, takomillashgani va yangicha shaklga ega bo'lganligi fikrimizning yaqqol dalilidir. Xususan, biz tahlil qilayotgan Mulla Shams Shavqiy Namangoniy ijodiy merosida o'zbekcha

nazm durdonalari bilan birga fors-tojik tilida yaratilgan muxammaslar uzoq davrdan beri davom etayotgan madaniy aloqalarni ifodalaydi. Shoirning lirik merosi quyidagicha:

1. G'azaliyoti.
2. Muxammasoti. .
3. Musaddaslari.
4. Mustahzod janridagi asari.
5. Masnaviylari.

Shavqiy lirik she'rlarida ijtimoiy vaziyatlarni hayotiy va haqqoniy tasvirlab, oddiy xalq hayotiga tegishli bo'lgan muhim masalalarni batafsil yoritishga harakat qilgan. Jumladan, she'rdagi lirik qahramon o'z holini tasvirlab qolmay, balki o'zligini tabiatning bir bo'lagi sifatida talqin etishga urinadi. Katta hajmdagi asarlarida shoir oddiy xalqning turmush tarzi, orzulari va maqsadlarga to'xtalsa, muxammaslarida munojot, na't va hamd yo'nalishida tasvirga olingan jihatlarni tahlillaydi. Uning ijodiy merosidagi eng asosiy belgi janrlarni alohida nomlanishiga sabab bo'ladi:

1. Shakl xususiyatidan kelib chiqib tasniflash.
2. Mazmun jihatiga qarab farqlash.

Shavqiy ijodida shakl va mazmun uyg'unligi nafaqat o'zbekcha she'rlarida, balki fors-tojik tilidagi muxammas, taxmislarida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Shavqiyning taxmisleri asosan Mavlono Jomiy, Fazliy Namangoniy va Imom G'azzoliyga bag'ishlangan bo'lib, mazmunan barchasi hasb-hol, tasavvufiy talqindagi asarlar hisoblanadi. Jumladan, shoirning **"Muxammasi bar g'azali Jomi"** ni tahlil qilib ko'raylik:

Ayki az maxzi karam in dahri paydo karde ,
Ta'mir in qasr-ro az ishqig' tug'ro karde,
Bar har namoyish xud chashmi jag'on va karde.
Husni xud bar ro'yi xo'bon oshkoro karde,
Bas chashmi oshiqon onro tamosho karde. (312-b)

Muxammas Abdurahmon Jomiyning munojot yo'nalishidagi g'azallaridan biriga bog'langan bo'lib, unda Ollohning bu dunyoni yaratishdan maqsadi inson ekanligi, bu mazharda o'z jamoli tajallisini istagani talqin etilgan. Shavqiy g'azaldagi fikrlarni davom ettirib, o'zining ta'riflarini ketma-ketlikda ifodalaydi.

Muxammasning mazmuni:

Ey sen, saxovating mag'zidan bu dahrni paydo qilding, sen dunyo qasrini muhabbatdan ta'mirlab, ishqdan bayrog' qilding. Har bir ko'rinishga jahon va borliqni joylading. Go'zal yuzlilarga o'z husnini oshkora qilding va barcha oshiqlarga ularni tamosho qilishga izn berding. Shoir bandning mazmunini davom ettirar ekan, tasavvufning maqomotlariga ham e'tibor beradi:

Olamro shurash ishqat ba g'avg'o monde,
Zo'ri bozuyi muhabbat kuhiro g'altonde,
Bo ishqatro kashida jumlaho darmonde,
Jur'a az jomi ishq xud pojoki afshonde,
Zu funun aqlro majnun shaydo karde.

Mazmuni: Sening ishqing menga g'avg'o solib, ko'zlarimdan yumalab oquvchi yoshlarni paydo qildi. Muhabbating hammaga darmon bo'ldiki, ishqning mast qiluvchi sharobidan oshiqlar o'zlarini baxtiyor hisoblaydilar va senga hamma zako egalari shaydodir.

Shavqiy **xavf va rajo** maqomotida oshiq qalbidagi muhabbatning maydan hayajonga kelishini ko'rsatadi, oshiq o'zining gunohidan qo'rqib, ma'shuqa vaslidan bahra olishiga umid bog'laydi. Bunda u o'z gunohlaridan ozurda va vasldan umidvor ekanligini izhor etgan. Bu band misralari talqinida Sharqda keng tarqalgan Vahdati Vujud ta'limotining ifodasini ko'rish mumkin. Ya'ni oshiqlik shunday dushvor holatki, uning holini oshiqdan o'zga hech kim tushunmaydi, chunki har bir oshiq o'zi alohida olam va ular ishqni o'zgacha tasavvur qiladi. Oshiqning yig'lashi, tug'yonga kelishi bilan haqiqiy visolga yo'l topilmaydi. Chunki haqiqiy ma'shuqning tashrifi hamma narsani o'zgartirishi, oshiq istagini riyozat orqali yuzaga chiqarishi mumkin. Qancha mehnat va qiyinchilik ma'shuqaga yetishmoqlikka umid beradi. Keyingi band misralaridagi **"bahri ishqu hesh dar ro'zi azal jo'shide", "Ishqi dar olam namoyon buvad g'avg'o kashta pesh"** kabi ifodalarda shoirning aytmoqchi bo'lgan fikrining "ishqning bir uchquni butun dunyoga g'avg'o solib, har bir go'zallikda jilvalandi" mazmunida ifodalangan. Mulla Shams Shavqiy Namongoniy ijodidagi fors-tojik tilidagi muxammaslar asosan tasavvufiy xarakterga ega bo'lib, uning bu ma'naviy merosi tariqatda ma'lum bir darajaga ega solik inson sifatidagi mavqe'ni belgilab bergan vosita sifatida namoyon bo'lgan.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Asarlar, 15 tomlik . Beshinchi tom. Devoni Foni. Toshkent. – 1965.
2. Muhiddinov Muslihiddin. Komil inson – adabiyot ideali. – Toshkent. ma'naviyat.2015.
3. Abdulahatov Nodirjon, Qo 'ldoshev Sherali. Mulla Shamsiddin Shavqiy. "Usmon Nosir media" – 2022.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yettinchi tom. Xamsa. Farhod va Shirin. – Toshkent, 1991.
5. Botirxon Akram. Fasohat mulkining sohibqironi. – Toshkent: O'zbekiston, 1991.
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. O'n birinchi tom. Xamsa. Saddi Iskandariy. – Toshkent, 1993.

